

Yanvar, 2026-yil

QABUL QILINGAN QONUNLARNING JAMIYATGA AMALIY TA'SIRI

Shoxruzbek Abdulamitov Bahromjon o'g'li

Farg'ona Yuridik texnikumi

Davlat-huquqiy faoliyat yo'nalishi 2- bosqich 41-24 guruh talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18231318>

Annotatsiya. Mazkur maqolada O'zbekistonda 2021-2025 yillarda qabul qilingan qonunlarning jamiyat hayotiga ta'siri tahlil qilinadi. Tadqiqotda qonunlarning ijro mexanizmlari, huquqiy madaniyatni shakllantirishdagi o'rni hamda ta'lim sifati va qamroviga ko'rsatgan real samarasi yoritiladi. Statistik ma'lumotlar asosida umumta'lim maktablari, xususiy maktablar va oliy ta'lim muassasalari sonining oshishi ko'rsatib beriladi. Inklyuziv ta'lim, kredit-modul tizimi va davlat boshqaruvi islohotlarining ijobiy natijalari ochib berilib, ularning ijtimoiy barqarorlik va iqtisodiy taraqqiyotga qo'shayotgan hissasi asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: qonunchilik, huquqiy islohotlar, ta'lim tizimi, davlat siyosati, normativ hujjatlar, ijtimoiy taraqqiyot, oliy ta'lim, huquqiy madaniyat.

Аннотация. В статье анализируется влияние законов, принятых в Узбекистане в 2021–2025 годах, на общественную жизнь. Рассматриваются механизмы их реализации, роль в формировании правовой культуры, а также практическая эффективность в повышении качества и охвата образования. На основе статистических данных показан рост числа общеобразовательных школ, частных школ и высших учебных заведений. Раскрываются положительные результаты внедрения инклюзивного образования, кредитно-модульной системы и реформ государственного управления, а также их вклад в социальную стабильность и экономическое развитие.

Ключевые слова: законодательство, правовые реформы, система образования, государственная политика, нормативные акты, социальное развитие, высшее образование, правовая культура.

Abstract. This article analyzes the impact of laws adopted in Uzbekistan during 2021–2025 on social life. It examines implementation mechanisms, their role in shaping legal culture, and their real effectiveness in improving the quality and coverage of education. Based on statistical data, the growth in the number of general schools, private schools, and higher education institutions is demonstrated. The positive outcomes of inclusive education, the credit-module system, and public administration reforms are revealed, highlighting their contribution to social stability and economic development.

Keywords: legislation, legal reforms, education system, public policy, regulatory documents, social development, higher education, legal culture.

Kirish

Jamiyatning huquqiy asoslarda rivojlanishi qonunlarning sifatli ishlab chiqilishi va ularning to'liq ijro etilishiga bevosita bog'liqdir. Qonunlar ijtimoiy hayotdagi munosabatlarni tartibga solib, shaxs, jamiyat va davlat o'rtasidagi muvozanatni ta'minlashga xizmat qiladi.

Bugungi kunda turli sohalarni qamrab olgan normativ-huquqiy hujjatlar muntazam ravishda qabul qilinmoqda, biroq ularning kundalik hayotga tatbiq etilishi har doim ham kutilgan natijani bermayotgani kuzatiladi.

Yanvar, 2026-yil

Ayrim qonunlar amaliyotda yetarli darajada ishlamasligi, aholining huquqiy savodxonligi pastligi hamda ijro mexanizmlarining mukammal yo'lga qo'yilmaganligi bilan izohlanadi. Mazkur tadqiqotda qabul qilingan qonunlarning jamiyat hayotidagi real samaradorligi tahlil qilinadi.

Ta'kidlash joizki, qonunlar jamiyat hayotining barcha jabhalarini tartibga soluvchi asosiy huquqiy poydevor bo'lib, ijtimoiy barqarorlik va taraqqiyotning muhim omili hisoblanadi.

Qonunlarning bosh vazifasi fuqarolar, davlat organlari hamda turli ijtimoiy institutlar o'rtasidagi munosabatlarni adolatli va tizimli asosda yo'lga qo'yishdan iboratdir. Ular orqali jamiyatda qaysi harakatlar ruxsat etilishi, qaysilari taqiqlanishi aniq belgilanadi hamda huquqiy tartib o'rnatiladi. Shu ma'noda qonun ijtimoiy munosabatlarni boshqaruvchi eng muhim mexanizm sifatida namoyon bo'ladi.

Tahlillar va metodologiya

Qonunlarning jamiyatni tartibga solishdagi roli faqatgina taqiqlar bilan cheklanmaydi, balki fuqarolarga o'z huquqlarini himoya qilish, davlatdan ma'lum xizmatlarni talab etish imkonini ham yaratadi. Aynan qonunlar orqali shaxsning huquq va majburiyatlari belgilab beriladi, bu esa har bir fuqaroning jamiyatdagi o'rnini anglashiga xizmat qiladi. Fikrimga ko'ra, qonunlarning haqiqiy kuchi ularning qabul qilinishida emas, balki aholining ularni bilishi va hurmat qilishi bilan o'lchanadi. Shu bois qonunlar huquqiy madaniyatni shakllantirishda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Qonunlarga amal qilish odatga aylangan jamiyatda adolat, mas'uliyat va o'zaro hurmat mustahkam qaror topadi.

2021-2025 - yillar mobaynida boshqa ko'plab sohalarda kabi O'zbekiston ta'lim tizimida qator normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilindi hamda mavjud qonunlarga o'zgartirishlar kiritildi.

Ma'muriy islohotlar doirasida davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish bo'yicha qonunchilik bazasi mustahkamlandi, bu orqali maktabgacha ta'limdan tortib oliy ta'limgacha bo'lgan sohalarda samaradorlik oshirildi va idoralararo integratsiya kuchaytirildi.

Xususan, 2025-yilda qabul qilingan qonun orqali ta'lim sohasida davlat boshqaruvi yanada optimallashtirildi, maktablar, oliy o'quv yurtlari va fan sohasida siyosatni amalga oshirish mexanizmlari takomillashtirildi, shu bilan birga pedagogik kadrlar va ilmiy xodimlar uchun huquqiy kafolatlar kengaydi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ta'lim tizimini rivojlantirishni mamlakat taraqqiyotining eng muhim ustuvor yo'nalishlaridan biri deb hisoblaydi. U kishi o'z nutqlari va ta'lim masalalariga bag'ishlangan yig'ilishlarda bilimli, zamonaviy fikrlaydigan va raqobatbardosh yoshlarni tarbiyalash davlat siyosatining asosiy maqsadi ekanini ta'kidlab kelmoqda.

Davlatimiz rahbari ta'lim sifati, avvalo, o'qituvchi salohiyatiga bog'liq ekanini qayd etib, pedagoglar nufuzini oshirish, ularning malakasini muntazam oshirib borish zarurligini bildirib o'tgan¹. Shu bilan birga, maktabdan oliy ta'limgacha bo'lgan uzluksiz ta'lim tizimini takomillashtirish, o'quv dasturlarini zamon talablari asosida yangilash muhim vazifa sifatida belgilangan. Prezident tashabbusi bilan yangi maktablar va oliy ta'lim muassasalari tashkil etildi, xalqaro universitetlar bilan hamkorlik kengaydi. Ta'lim jarayoniga raqamli texnologiyalar va zamonaviy metodlar joriy etilmoqda.

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning ta'lim masalalariga bag'ishlangan nutqlari va rasmiy chiqishlari (prezident.uz).

Yanvar, 2026-yil

Shu bilan birga, ta'lim qonunchiligi amaliyotiga kiritilayotgan o'zgartirishlar orqali oliy ta'limning milliy sifatini oshirish, talabalar va o'qituvchilarning huquqlarini aniq belgilash, xalqaro hamkorlik va kredit-modul tizimini qo'llash kabi muhim yo'nalishlar mustahkamlandi.

Yangi qoidalar oliy ta'limda kompetensiyalar tizimini joriy etish hamda doktorantura va ilmiy darajalar tizimini tartibga solishni ham nazarda tutadi. 2023-2025 yillarda maktab ta'limi tizimida inklyuziv ta'lim konsepsiyasi bosqichma-bosqich joriy etilib, imkoniyati cheklangan bolalarning umumta'lim maktablarida ta'lim olish imkoniyati sezilarli darajada oshirildi.

2025-yilda e'lon qilingan ta'lim sohasidagi keng ko'lamli islohotlar, jumladan 12 yillik maktab ta'limi va yagona davlat imtihonlari joriy etilishi kelajak avlodni zamon talablari asosida tayyorlashga xizmat qiladi.

Bu qonunlar jamiyatga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda: ta'lim sifati va raqobatbardoshligi oshmoqda, o'quvchilarga qulay o'qish mexanizmlari yaratilmoqda, pedagoglarning malakasi oshirilmoqda va mehnat bozorining ehtiyojlariga mos kadrlar tayyorlanmoqda. Bularning barchasi ta'lim qonunchiligi davlat siyosatining strategik yo'nalishiga aylanganidan darak beradi va ijtimoiy barqarorlik hamda iqtisodiy o'sishga xizmat qiladi.

Fikrimizcha, ta'lim sohasida 2021-2025 yillarda amalga oshirilgan huquqiy islohotlar nafaqat tizimni modernizatsiya qildi, balki jamiyatda bilimga bo'lgan munosabatni tubdan o'zgartirdi. Ayniqsa, inklyuziv ta'lim va kredit-modul tizimining joriy etilishi yoshlarning o'qishga qiziqishini oshirdi hamda ularni mustaqil fikrlashga o'rgatmoqda. Eng muhimi, yangi qonunlar ta'lim sifatini oshirish bilan birga, mehnat bozoriga mos, raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlash uchun mustahkam huquqiy zamin yaratmoqda.

O'zbekistonda ta'lim tizimini isloh qilish doirasida qabul qilingan qonunlar jamiyatga sezilarli ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Masalan, umumta'lim maktablari soni ortib borayotgani asosida aholining ta'lim olish imkoniyati kengayganini ko'rish mumkin: 2024-2025 o'quv yilida umumta'lim maktablarining jami soni 10 943 tani tashkil etib, 2020-2021 o'quv yillariga nisbatan sezilarli darajada oshdi, shuningdek, nodavlat xususiy maktablar soni 4,5 barobar ko'paydi². Bu esa oilalarga tanlov imkonini beradi va ta'lim sifati raqobatini kuchaytiradi.

Oliy ta'lim tizimida ham muhim o'sish kuzatilmoqda. 2024-2025 o'quv yilida oliy ta'lim muassasalari soni 222 taga yetdi va ularda jami 1 432 810 nafar talaba tahsil olmoqda. Bu ko'rsatkichlar avvalgi yillarga nisbatan oliy ta'lim qamrovining kengayganini hamda talabalar sonining oshganini anglatadi. Shuningdek, xususiy hamda xorijiy oliy o'quv yurtlari faoliyat yuritishi natijasida xalqaro talabalar soni ham oshib, 2024-2025 o'quv yilida 12 500 nafarga yetdi, bu esa O'zbekiston ta'lim muassasalarining jozibadorligini ko'rsatadi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, 2021-2025 yillar davomida O'zbekistonda qabul qilingan normativ-huquqiy hujjatlar jamiyat hayotida real va barqaror o'zgarishlarni yuzaga keltirdi. Maktablar va oliy ta'lim muassasalari sonining ortishi, xususiy va xorijiy ta'lim muassasalarining kengayishi, talabalar qamrovi hamda xalqaro talabalar ulushining oshishi ta'lim tizimida yaratilgan huquqiy mexanizmlar amalda ishlayotganini yaqqol namoyon etmoqda.

² O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi. Umumta'lim maktablari faoliyati bo'yicha statistik ma'lumotlar. — Toshkent, 2024.

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI • ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

Yanvar, 2026-yil

Bu esa qonunlarning faqat qabul qilinishi bilan emas, balki ularning izchil ijrosi va to'g'ri boshqaruv mexanizmlari bilan jamiyat taraqqiyotiga xizmat qilayotganini ko'rsatadi. Shuningdek, inklyuziv ta'lim, kredit-modul tizimi, 12 yillik ta'lim modeli va pedagogik kadrlar uchun yaratilgan huquqiy kafolatlar ta'lim sifatini oshirish bilan bir qatorda, yosh avlodni mustaqil fikrlaydigan, raqobatbardosh va zamon talablari darajasida tayyorlashga xizmat qilmoqda.

Natijada ta'lim qonunchiligi nafaqat sohaviy islohotlarning asosi, balki ijtimoiy barqarorlik va iqtisodiy o'sishni ta'minlovchi muhim omilga aylanmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi. Ta'lim to'g'risidagi Qonun (yangi tahrir). -Toshkent, 2020.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev. 2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risidagi Farmon. - Toshkent, 2022.
3. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi. Umumta'lim maktablari faoliyatiga oid statistik ma'lumotlar (2020–2025-yillar). - Toshkent, 2024.
4. O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi. Oliy ta'lim tizimining rivojlanish ko'rsatkichlari: statistik tahlil. - Toshkent, 2024.
5. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O'zbekistoFoydalanilgan adabiyotlar

MODERN SCIENCE
& RESEARCH